

УДК 94(3)

**ЛИДИЯ КАК ЦАРСТВО КОНТРАСТОВ В «ПИРЕ МУДРЕЦОВ»
АФИНЕЯ НАВКРАТИЙСКОГО**

**LYDIA AS A KINGDOM OF CONTRASTS IN THE "THE DEIPNOSOPHISTAE"
OF ATHENAEUS OF NAUCRATIS'S**

**Нукушов Р.М.¹
Nukushov R.M.**

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород
Belgorod state national research university*

Аннотация. В статье изучено формирование образа Лидии в труде Афиней Навкратийского «Пир мудрецов». Автор анализирует, как Афиней, компилируя античные источники и используя мифологические сюжеты, представляет Лидию как царство контрастов (богатство/культурные достижения vs. моральное разложение), применяя греко-римский морализаторский подход. Через описания кухни, музыки и обычаев лидийцев Афиней трактует их роскошь и гедонизм как причины упадка и развращающее влияние на греков, создавая аллгорию об опасностях «варварской» изощренности. Исследование, основанное на источниковедческом анализе, вносит вклад в изучение механизмов конструирования негативных этностереотипов в античной историографии.

Abstract. The article examines the construction of Lydia's image in Athenaeus of Naucratis' *The Deipnosophists*. Through source study analysis, the author demonstrates how Athenaeus synthesizes ancient sources and mythological narratives to portray Lydia as a realm of contrasts (wealth/cultural achievements vs. moral decay), employing a Greco-Roman moralizing approach. By describing Lydian cuisine, music, and customs, Athenaeus interprets their luxury and hedonism as causes of decline and corrupting influences on Greeks, crafting an allegory about the dangers of "barbarian" refinement. This research contributes to understanding the mechanisms of negative ethnic stereotyping in ancient historiography.

Ключевые слова: Лидия, лидийцы, Крез, Афиней, морализаторство.

Key words: Lydia, lydians, Croesus, Athenaeus, moralizing.

Афиней – греческий писатель и грамматик II–III вв., автор труда «Пир мудрецов» (греч. «Δειπνοσοφισταί»). Это произведение представляет собой энциклопедический сборник, написанный в форме диалога, где участники пирса обсуждают самые разные темы: от кулинарии и музыки до истории и философии. Афиней цитирует множество античных авторов, чьи труды до нас не дошли. Это делает его работу ценным источником для изучения античной культуры, быта и историографии.

Афиней родился в египетском городе Навкратис, что объясняет его интерес к эллинистической и восточной культурам [3, с. 459]. Его стиль изложения сочетает ученость с иронией, а подход к материалу часто носит морализаторский характер, что особенно заметно в описании «варварских» народов, таких как лидийцы.

Начнем с характеристики исторических персонажей и событий. Лидийские цари Гиг и Крез упоминаются как первые, кто принес золотые и серебряные дары в Дельфы, украсив святилище Аполлона [1, с. 294]. Это подчеркивает богатство Лидии и ее роль в религиозно-политической жизни Эллады. Феопомп отмечает, что до Гига пифийское святилище не имело драгоценных приношений. Это указывает на восприятие Лидии как источника роскоши и влияния на греческие центры.

Лидийский царь Камблет представлен как символ морального разложения: его каннибализм и самоубийство после осознания содеянного служат примером крайней деградации власти [2, с. 68–69]. Этот эпизод, вероятно, заимствован из трудов Ксанфа Лидийского и отражает стереотип о тиранической природе восточных правителей.

¹ Научный руководитель – Болгов Николай Николаевич, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ»; главный научный сотрудник Института истории и археологии Византии и Причерноморья СевГУ.

Мифологизированный рассказ о царице Омфале, отомстившей лидийцам за насилие над женщинами [2, с. 206], и царе Мидасе, «обабившемся» в роскоши, подчеркивает тему возмездия за распущенность. Автор (Клеарх) связывает упадок Лидии с моральным разложением элиты, акцентируя гендерный переворот как наказание за жестокость.

Отдельно стоит рассмотреть культурные аспекты Лидии у Афиней. Лидийцы ассоциируются с изысканной кухней: упоминаются «кандавл» (мясное блюдо с сыром и пряностями), лидийские смоквы и хлебопеки [1, с. 153], [2, с. 206–207]. Архестрат в «Гастрономии» называет лидийцев искусными пекарями, что отражает их репутацию мастеров гастрономии. Однако эти детали подаются через призму осуждения: «кандавл» символизирует сластолюбие, а связь с персидскими и ассирийскими царями подчеркивает гедонизм как черту «варварских» народов [2, с. 236–237].

Лидийский музыкальный лад, по мнению Гераклида Понтийского, – «варварский», заимствованный элинами через Пелопса [2, с. 334–335]. Его связывают с эмоциональной распущенностью, в отличие от «мужественного» дорийского лада. Это отражает восприятие лидийской культуры как эмоционально чрезмерной и чуждой греческой сдержанности.

Лидийцы описаны как народ, склонный к пьянству [2, с. 91], роскоши и сексуальным излишествам. Клеарх упрекает их за создание «тенистых садов» и насилие над женщинами, что, по его мнению, привело к утрате мужественности и власти тиранов-женщин [2, с. 206].

У Афиней мы находим сведения и о влиянии лидийцев на другие народы. Колофонцы, перенявшие у лидийцев моду на золотые украшения и пурпурные одежды, представлены как пример развращения греческих нравов [2, с. 216–217]. Аналогично Поликрат Самосский, подражая лидийским паркам, вводит «самосские цветы» – символы разврата [2, с. 231]. Эти сюжеты иллюстрируют античный троп о «восточном влиянии» как источнике упадка.

Афиней, компилируя источники (Ксанф, Клеарх, Феопомп), рисует Лидию как царство контрастов: богатство и культурные достижения соседствуют с моральным разложением. Роскошь лидийцев (золото, кулинария, музыка) трактуется через призму греко-римского морализаторства: изнеженность, пьянство и сексуальная распущенность становятся причинами политического упадка. Мифологические сюжеты (Омфала, Мидас) служат дидактическими примерами возмездия за гедонизм. При этом автор признает вклад Лидии в материальную культуру (хлебопечение, дары в Дельфы), но оценивает его амбивалентно – как источник соблазнов для эллинов.

Таким образом, история Лидии в греко-римской историографии становится аллегорией опасностей изобилия и «варварской» изощренности.

Источники и литература (References):

1. Афиней. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. М.: Наука, 2004. Книги I-VIII. 655 с.
2. Афиней. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. М.: Наука, 2010. Книги IX-XV. 597 с.
3. Левинская О.Л. Афиней и его книга // Афиней. Пир мудрецов. В пятнадцати книгах. М.: Наука, 2004. Книги I-VIII. С. 459-474.